

(GT5 - O Livro e suas Técnicas)

A materialidade do livro de artista e as interferências no modo de leitura

Mestranda Maria Julia Ourique Xavier (UFMG)

RESUMO

O estudo investiga como a materialidade do livro de artista influencia sua leitura e fruição. O objetivo é estudar estas questões tanto no campo teórico quanto de forma prática, ou seja, criando livros. A proposta desta apresentação é explicitar o processo desenvolvido acerca de uma dessas criações, o livro de artista 'Em memória', apresentando as propostas de diagramação, tentativas de impressão e outras questões relevantes ao processo do trabalho. Ao expor essa parte íntima da feitura do livro – esse 'antes' que fica restrito ao artista, mas que carrega inúmeras escolhas – espera-se demonstrar uma experiência aberta acerca da criação do livro de artista da pesquisadora. Logo, essa apresentação do processo não-linear é um convite para que o espectador compreenda e vivencie a construção daquele trabalho. Criar e editar, portanto, são escolhas que tangenciam todos os processos criativos.

Palavras-chave: livro de artista; leitura; processo; materialidade;

ABSTRACT

The study investigates how the materiality of the artist's book influences its reading and enjoyment. The goal is to explore these issues both theoretically and practically, that is, by creating books. The aim of this presentation is to make explicit the process developed around one of these creations, the artist's book 'in memory', presenting the layout proposals, printing attempts, and other relevant issues in the work's process. By exposing this intimate part of the book's making – this 'before' that remains restricted to the artist but carries numerous choices – the aim is to demonstrate an open experience regarding the creation of the artist's book by the researcher. Therefore, this presentation of the non-linear process is an invitation for the viewer to understand and experience the construction of that work. Creating and editing, then, are choices that touch upon all creative processes.

Keywords: artist's book; reading; process; materiality

O LIVRO DE ARTISTA

O primeiro contato que tive com um livro de artista foi através de Poemóviles (1974), de Julio Plaza e Augusto de Campos. Foi por fotografias que conheci o trabalho e somente alguns anos depois que teria a chance de manusear pessoalmente um exemplar deste livro. Este trabalho é composto por 12 cadernos com pop-ups e poemas. Cada caderno se satura na tridimensionalidade ao ser manipulado, e é através do manuseio tátil que a leitura se dá.

A experiência física com Poemóviles fez-me perceber como o contato material com o trabalho era importante e que, ao contrário de um livro literário, um livro de artista admite uma narrativa também plástica. Neste trabalho, a forma está intrínseca ao conteúdo. Ler Poemóviles envolve uma gestualidade, lê-se com os olhos, lê-se com as mãos, lê-se com a mente; todo o corpo participa da leitura (BARTHES, COMPAGNON, 1987, p.191).

Esta leitura que vai além do saltar rápido dos olhos e que convida o leitor a descodificar as estruturas (simbólicas e materiais) do trabalho é o que me interessa. Não é uma leitura inocente e neutra, nem automática. É uma leitura que produz e dá sentido à existência: daquele trabalho, da motivação por trás daquele objeto e pelo reconhecimento que um livro, independente de qual área pertença, é o encontro com um **outro**.

O campo do livro de artista é recente se comparado às outras linguagens artísticas como a pintura e a escultura. Semelhante a estes campos de estudo, a história do livro de artista também não é linear. Há lacunas entre as produções históricas e, ao procurar uma possível gênese do livro de artista alguns autores direcionam-se para exemplos históricos isolados, como os cadernos de Leonardo da Vinci, os livros impressos por William Blake com a técnica que ele desenvolveu de impressão iluminada, ou a produções modernas, como os experimentos futuristas que ocorreram no início do século XX.

Há de fato diversos exemplos que poderiam partir como ponto de partida para começar a pensar sobre o livro de artista. No meu caso, Poemóviles foi o encontro com o campo mas também o disparador para pensar o que me interessava nestes trabalhos: a leitura e a construção formal das obras.

Johanna Drucker, escritora de *The Century of artist's books* (2004), aponta que o livro de artista tornou-se uma forma de arte desenvolvida no século passado, marcando presença nos principais movimentos artísticos e literários, sendo um meio único para a realização de obras de arte. E é na segunda parte do século que irá ter uma produção consistente e consciente do campo.

Há algo de instigante nos trabalhos que se materializam como livros. Um livro é uma obra múltipla, pensada para ser reproduzida. É possível pensar em uma tiragem de 500 cópias de

um livro e potencialmente 500 pessoas irão ler aquele trabalho. O livro carrega algo dúbio, ao mesmo tempo em que ele vai ao campo público, ele também vai à esfera pessoal. (BRESOLA, 2020).

Logo, quando percebi estava criando livros. Livros de artista. Não que existam 500 cópias desses livros por aí, há talvez poucas que passaram de mãos em mãos. Em algum momento um dos leitores descobriu o nome da minha mãe, quando escrevi sobre ela em alguma publicação, ou algum outro sabe que não desenho tecnicamente bem, mas mesmo assim resolvi publicar alguns desenhos que estavam em um caderno do ano passado. Acredito que muitos dos trabalhos que se desdobram como livro de artista tem essa vontade do artista de se encontrar consigo mesmo e com os outros.

Afinal, a leitura produz e dá sentido à existência e para alguns de nós, criar livros também.

EM MEMÓRIA

Aos seis anos de idade, o irmão mais velho da minha mãe veio morar conosco. Inocente demais para entender o diagnóstico de esclerose múltipla que vinha em sua mala, aprendi a conviver com a sua doença e sua conseqüente progressão. Aos poucos meu tio foi deixando de andar, de se movimentar, de falar e só lembro do calor que seus olhos azuis ainda transmitiam, mesmo vivendo em tamanha dor.

Quando ele morreu, eu tinha doze anos. Lembro vividamente do dia que ele partiu. Como Isabel Zapata mesmo escreveu, ser o mais novo na família significa que tudo aconteceu antes de você, os inícios foram perdidos, mas você estará presente em todos os finais (2020). Todos da minha família parecem se lembrar do meu tio **antes**: antes de a doença dar sinais, antes de ele se mudar para Niterói, antes de ele se casar, antes, antes...

Sei muito pouco sobre meu tio. E o que sei faz parte de um **depois**, um momento que não queremos nos agarrar: na sua imobilidade, na sua dor, na sua inevitável dependência a nós e aos recursos médicos. Foi a partir da vontade de conhecer meu tio para além do que vivenciei que

surgiu o livro de artista **Em memória**.

Encontrei poucas fotos do meu tio e ainda assim havia lacunas que eu gostaria de preencher. Recorri aos relatos dos membros da minha família para ir montando peças do quebra cabeça da vida do meu tio. Algumas coisas foram difíceis de imaginar, mas vou criando cenários possíveis com o que descobri sobre sua personalidade.

Sei das imprecisões dos relatos, todos nós estamos suscetíveis às ações do tempo e do nosso próprio inconsciente. Como Benjamin bem escreve no início de O jogo das letras (1987):

Jamais poderemos resgatar totalmente o que esquecemos. Talvez seja melhor assim. O choque que recuperá-lo produziria seria tão destrutivo que, de imediato, deveríamos deixar de compreender nossa saudade. Compreendemos isso de outro modo, e tanto melhor, quanto mais profundamente repousa em nós o esquecido.(BENJAMIN, p.104-105,1987)

Como forma de compreender uma parte ínfima de quem foi meu tio, seja através da memória coletiva familiar e de vislumbres da minha infância, retorno a esse lugar dentro de mim que habita a saudade, mas também a curiosidade. Procuro os inícios que Zapata disse que não pude vivenciar, não quero ter somente o dia de sua partida para lembrar vividamente.

PRODUÇÃO DO LIVRO DE ARTISTA

Não houve uma data exata do início da produção deste livro de artista. Talvez seja quando comecei a desempacotar as caixas de mudança e lá encontrei um caderno que continha um texto que escrevi em seu aniversário de falecimento. Pode ser também quando comecei a procurar saber mais sobre a vida do meu tio através do relato das pessoas que conviveram com ele. Ou pode ter começado a se gestar no momento que ele se mudou para minha casa, ainda na infância.

O processo de editar o livro se imbrica com a memória dos que já partiram. A memória coletiva sobre essa pessoa. As manifestações do luto e também as próprias questões pessoais que surgem nesse aspecto. Percebi que tenho medo de morrer. Não morrer, mas ser esquecida. E

como posso associar a morte ao apagamento se nunca me esqueci do meu tio?

No processo de seleção e criação sobre o que iria colocar nas páginas do meu livro, não consegui o que mais queria: uma fotografia dele antes de ficar doente. Com essa ausência de imagem, foi através do texto que tentei recompor sua figura. Confiando nas lembranças que tinha de criança, fui relembro-o: os olhos azuis, seu silêncio, o bom humor, a gentileza, seu diagnóstico e, por fim, sua partida.

Com o texto encontrado no caderno, fui pensando em como levá-lo para o papel: com fontes diferentes, alternando o seu tamanho para trazer mais expressão ao trecho, ou, um texto que brincasse na folha, solto, ora fragmentado, ora linear. O processo de diagramar o conteúdo da página sempre esteve ligado ao sentimento que eu gostaria que fosse traduzido. Neste livro, foram os lapsos de memória, a imprecisão dos detalhes e a vontade de me aproximar do meu falecido tio que guiaram a diagramação escolhida: palavras que vão surgindo ligando-me ao meu tio enquanto paralelamente, seu nome desaparece.

Figura 1, 2 e 3: As três primeiras páginas do livro.

Fonte: Elaborado pela autora.

A produção de um livro envolve a coexistência de muitas circunstâncias: a viabilidade, o processo de edição, buscar recursos e locais que viabilizem a ideia nos fatores que cabe ao artista no momento (BRESOLA, 2019). Criar um livro é um processo de vai e vem: testes de impressão para ver se o tamanho da fonte está legível, para ver o posicionamento do texto, para testar o formato final idealizado, para testar se a impressão funciona no papel selecionado. É um gasto

econômico, mental e de tempo.

Em 1935, Walter Benjamin declarou que “em uma escala cada vez maior, a obra reproduzida torna-se a obra projetada para reprodutibilidade” (1985, p.171). Com a cópia da boneca em mãos, novamente inicia os aparos: Este formato é o mais interessante possível para minha proposta? Preciso mexer nas margens? Há algum erro de digitação que se deixou despercebido enquanto montava o arquivo digital? Este livro é viável em quantas cópias no meu orçamento? O que pode ser barateado para não extrapolar o limite financeiro e não comprometer a qualidade do trabalho?

Desde o momento em que comecei a diagramar o texto que iria aparecer na sequência de páginas do livro, soube que o nome do meu tio precisava desaparecer também materialmente do trabalho. Primeiro pensou-se em usar a impressão tipográfica e simular uma espécie de relevo seco, para as letras irem perdendo a tinta e marcando o papel, e no final só restarem as marcas físicas de seu nome e o texto já completo.

Figura 4: Última página do livro.

Fonte: Elaborado pela autora.

Houve dificuldades em materializar a impressão tipográfica pensada inicialmente já que é uma técnica que “depende de conhecimento técnico especializado e acesso aos equipamentos, cada vez mais difíceis de encontrar.” (CADÔR, p.6, 2020). Optou-se então por utilizar a

impressão em serigrafia com verniz. Com um processo de ir retirando o verniz das letras e deixando só o fantasma de sua forma, foi possível usar a técnica de impressão escolhida a serviço da intenção inicial.

As etapas de criação de um livro coexistem, ao mesmo tempo em que estou pensando o formato e editando o texto, estou também pensando no papel que será utilizado e na encadernação. Julio Plaza mesmo aponta que “enquanto o autor de textos tem uma atitude passiva em relação ao livro, o artista de livros tem uma atitude ativa, já que ele é responsável pelo processo total de produção” (1982).

Nenhuma decisão no processo de criação deste livro de artista foi gratuita. A cor da folha do miolo é similar ao tom que me recordo dos olhos do meu tio. Já as capas acompanham a imprecisão que ouvi dos meus parentes ao descrever o mesmo tom: “um azul claro mas também escuro”; “azul acinzentado”; “cinza com um fundo de azul”. Não consegui escolher um tom de papel que traduzisse isso logo, escolhi três tons diferentes, encadernando-os de modo aleatório aos miolos. Cinza para quem diz lembrar do cinza, o azul escuro para quem comparou-o a cor do mar e azul vívido para quem disse que eram olhos calorosos. Não há escolha certa nem errada. Não dá para falar que o meu tom de azul é mais próximo do que o azul que minha mãe recordou.

Figura 5 , 6 e 7: As cores dos papéis das capas; alguns exemplares já encadernados e o miolo do livro.

Fonte: Elaborado pela autora.

Pensei o livro na variação do fazer, para pedir aos leitores que se esforcem na variação de ler (BRESOLA, 2019). Cada estrutura deste objeto gráfico está ligada à sua narrativa, que parte de um lugar pessoal e íntimo e se manifesta em um formato impresso. Desta forma, pensar a leitura que este trabalho iria ter estava diretamente associado em como compô-lo materialmente.

Diagramar o texto coexistiu com o pensamento de qual técnica de impressão utilizar, que estava também ligado ao papel e suas propriedades. É como uma rede de funções conectadas que exige uma curadoria constante do artista. Editar um livro de artista está além de preparar somente o arquivo digital, mas envolve também criação, produção, impressão, edição e distribuição (CADÔR, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao expor brevemente algumas das decisões formais para este trabalho espera-se demonstrar como a narrativa plástica deste livro de artista é tão importante quanto a narrativa textual. Não há hierarquia entre elas. O artista é consciente do trabalho que está desenvolvendo, logo, escolhe bem as ferramentas e artificios que serão empregados na obra que está sendo construída.

A leitura deste trabalho se dá tanto na lembrança quanto no esquecimento. Há uma lacuna enorme entre uma palavra e outra nas páginas. É nesse intervalo espacial que surge tudo aquilo que não sei sobre meu tio e que nunca irei saber. É nesse vazio que opera o luto e a nostalgia. Todos nós eventualmente perdemos alguém. Às vezes não sabemos como lidar com essa perda e aquilo cresce, mesmo que lentamente, em nós. Criar este livro foi como enviar uma carta distante ao meu tio e contar com a assinatura de todos que ficaram sentindo sua falta.

Fiz este livro para encontrar meu tio e acabei me encontrando comigo mesma inúmeras vezes. Com pilhas de folhas impressas, capas já cortadas e furadas, sigo dando sentido ao que me atravessou. Torná-lo manifesto é também uma forma de continuar vivendo ao lado da ausência. Assim como as etapas da criação coexistem, a memória e o esquecimento também convivem nas páginas deste livro — feito não só para lembrar, mas para sentir.

REFERÊNCIAS

- BARTHES, R.; COMPAGNON, A. *Leitura*. In: *Einaudi*. [S.l.]: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987. p. 184–206. (Oral/Escrito, v. [sem número]).
- BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, W.

Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre a literatura e a história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985.

BENJAMIN, W. O jogo das letras. In: BENJAMIN, W. *Obras escolhidas II: Rua de mão única.* São Paulo: Brasiliense, 1987.

BRESOLA, Gabi. *Editora editora: prática editorial como prática artística.* 2019. 200 f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Artes, Linha Processos Artísticos Contemporâneos, Florianópolis, 2019.

BRESOLA, Gabi (Org.). *O que você faz quando faz ou pensa estar fazendo quando faz edição.* Florianópolis: Editora Editora, 2019.

CADÔR, Amir Brito. *Matéria de poesia: o pensamento impresso nos livros de artista.* Pós-Limiar, v. 3, e204972, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.24220/2595-9557v3e2020a4972>. Acesso em: 15 abr. 2025

CAMPOS, Augusto de; PLAZA, Julio. *Poemóviles.* São Paulo: Brasiliense, 1985.

CARRIÓN, Ulises. *A nova arte de fazer livros.* Tradução: Amir Brito Cadôr. Belo Horizonte: C/Arte, 2011.

DRUCKER, Johanna. *The century of artists' books.* New York: Granary Books, 2004.

PLAZA, Julio. O livro como forma de arte (I). *Arte em São Paulo*, São Paulo, n. 6, abr. 1982.

PLAZA, Julio. O livro como forma de arte (II). *Arte em São Paulo*, São Paulo, n. 7, maio. 1982.

ZAPATA, Isabel. *Minha mãe vive aqui.* Coord. editorial: Maria Carolina Fenati. Coord. de arte: Luísa Rabello. Trad. Gabriel Bueno da Costa. Revisão da tradução: Thiago Panini Primolan. Revisão: Clara Delgado. Projeto gráfico: Rita Davis. Belo Horizonte: Edições Chão da Feira, 2020. (Caderno de Leituras, n. 110). Disponível em: <https://www.chaodafeira.com>. Acesso em: 18 abr. 2025.

Como citar este texto:

XAVIER, Maria J. O. A materialidade do livro de artista e as interferências no modo de leitura. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025.* Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.